

AGRICULTURAL SCIENCES

ECONOMIC BALANCE OF NITROGEN, PHOSPHORUS AND POTASSIUM IN THE PLANTATIONS OF WINTER WHEAT AND BARLEY IN THE CONDITIONS OF ARARAT VALLEY

Harutyunyan S.S.,

*Doctor of Agricultural Sciences, professor
Scientific Centre of Agriculture of Armenia*

Ghukasyan A.G.,

*Candidate of Economic Sciences of Armenia
Scientific Centre of Agriculture of Armenia*

Ghazaryan G.R.

*Scientific worker, applicant
Scientific Centre of Agriculture of Armenia
Armenia, 1101, Ejmiatsin, Issi-Le-Mulino street 1*

УДК 633.11 <<324>>:631.8+633.16<<324>>(631.8)479.25

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ БАЛАНС АЗОТА, ФОСФОРА И КАЛИЯ НА ПОСЕВАХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ И ЯЧМЕНЯ В УСЛОВИЯХ АРАРАТСКОЙ РАВНИНЫ АРМЕНИИ

Арутюнян С.С.

*Доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
Научный центр земледелия Армении*

Гукасян А.Г.

*Кандидат экономических наук,
Научный центр земледелия Армении*

Казарян Г.Р.

*Научный сотрудник, соискатель
Научный центр земледелия Армении
Армения, 1101, г. Эчмиадзин, ул. Исси-Ле-Мулино 1*

Abstract

An experimental research has been carried out in 2020-2022 in the plantations of winter wheat and barley, where the the economic balance of nitrogen, phosphorus and potassium on the background of productive doses of organic-mineral fertilizers are observed. It has been found out that the biological (productive) removal of nitrogen and potassium exceeds the doses of fertilizers (N₁₂₀P₈₀K₉₀), but the dose of phosphorus is not balanced. As a result, balances of nutrient elements are definitely negative. The balance of nitrogen in the wheat is 121-180 annually, that of P₂O₅ it is 9-97, K₂O 33-170 kg/ha, in the barley, respectively, 90-142, 6-84 and 6-139 kg/ha. As a result of the deepening deficit of macroelements in the soils of farms the dehumification of the soils and the reduction of the yield of grain crops is continued.

Аннотация

Экспериментальные исследования проводились в 2020-2022 гг. на посевах озимой пшеницы и ячменя, где рассматривается хозяйственный баланс азота, фосфора и калия на фоне производственных доз органо-минеральных удобрений. Выявлено, что биологический (производительный) вынос азота и калия в два и более раза превосходит дозы удобрений (N₁₂₀P₈₀K₉₀), а доза фосфора не уравнивается. В итоге, балансы питательных веществ однозначно отрицательны и по азоту за год у пшеницы составляет 121-180, по P₂O₅-9-97, по K₂O-33-170 кг/га, у ячменя соответственно: 90-142, 6-84 и 6-139 кг/га. По причине углубления дефицита макроэлементов в почвах фермерских хозяйств, продолжается дегумификация почв и падение урожайности зерновых культур.

Keywords: winter wheat and barley, organic-mineral fertilizers, economic balance of nitrogen, phosphorus and potassium.

Ключевые слова: озимая пшеница и ячмень, органо-минеральные удобрения, хозяйственный баланс азота, фосфора и калия.

Введение

Баланс питательных веществ в почвах отражает их совокупную агрохимическую судьбу, является ключом рационального применения органо-минеральных

удобрений и достижения оптимальной продуктивности возделываемых культур, повышения плодородия почвы, сохранения экологической чистоты продукции и безопасности окружающей среды. Балансовый подход актуален как при интенсивной,

так и экстенсивной системах ведения сельского хозяйства. Концептуальные подходы к балансовым проблемам питательных веществ и гумуса почвы получили научное обоснование и стали обязательными в середине 20-ого века, когда выдвигалась необходимость увеличения сельскохозяйственных продуктов и вновь активизировалась теория полного возврата.

О необходимости возврата почве отчужденных урожаем веществ земледельцы знали давно. Но балансовые расчеты питательных веществ начали выполняться только в конце 19-ого века [39]. В середине 20-ого века оценка хозяйственного баланса в земледелии получила наиболее широкое распространение, которая включает в свою структуру вынос NPK основной и побочной продукции, все потери и приходы питательных веществ, в том числе симбиотическая и несимбиотическая фиксация азота [36].

Дефицит баланса в земледелии СССР в 1940 г. составлял по азоту 73,8; фосфору 68,3 и калию-76,1 %, между тем на почвах со средним уровнем актуального плодородия баланс питательных элементов должен быть положительным, для азота 10-20, фосфора-80-100 и калия-10%[29]. Отрицательный баланс основных питательных веществ на зерновых посевах СССР (N-37, P₂O₅-5 и K₂O-31кг/га)продолжался до 1976г.[27]. Максимальное количество минеральных удобрений в России применялось во второй половине 1980-х годов около 13 млн т NPK, что составляло всего 60% от потребности, а начиная с 1990г. их применение сократилось в 3 раза, органических удобрений и извести - в 2,5 раза, из-за чего баланс NPK за 1991-1995гг. составил (-58), за 1998-1999 г. (-65) кг/га, а урожайность зерновых культур в 1999-2000 гг. составляла 1,56 т/га, тогда, когда во Франции составила 7,26;в Англии-7,17;Германии-6,37; США-5,87 т/га[24,25]. Отрицательный баланс азота в земледелии России в 2016 г. составил 30-31, P₂O₅-12, K₂O-32кг/га, в 2017 г. дефицит азота составил 35, а в 2018 г. - 26 кг/га [20,35].

Баланс основных питательных веществ в условиях Армении складывался по той же динамике, как и в России. По многолетним исследованиям после 1975-ого года валовой и хозяйственный балансы азота и фосфора изменились в положительную сторону, а по калию оставался резко отрицательным [1,6,7]. После распада СССР в Агрокомплексе Армении произошли беспрецедентные изменения - приватизация земель и сельскохозяйственных объектов (в 1991г. образовались 340тыс. фермерских хозяйств, каждому в среднем по 1,4 га земли), где коренным образом затруднено орошение, на пашнях не сохраняется севооборот (что приводило к усталости земли), резко сократилось применение органических удобрений, вследствие чего год за годом увеличивается дефицит азота, фосфора и калия во всех сельскохозяйственных угодьях. Площадь зерновых посевов в Армении в отдельные годы колеблется от 100 до 200 тыс. гектаров, значительная часть которых возделывается на богарных условиях в предгорных и

горных районах, обеспечивая в среднем до 2 т/га товарного урожая.

Цель исследований

За последние 45 лет на зерновых посевах Армении не проводились исследования по круговороту и балансу питательных веществ, что считается обязательным мониторингом, с помощью которого можно выявить причинно-следственные связи в системе почва-удобрение - растение. В свете такого подхода поставлена задача изучить хозяйственный баланс азота, фосфора и калия на орошаемых посевах озимой пшеницы и ячменя в Араратской равнине, где общая площадь зерновых угодий доходит до 45тыс. га (90% которых принадлежат фермерским хозяйствам), выявить степень их дефицита и уточнить дозы органических удобрений в зависимости от продуктивности этих фитоценозов.

Материал и методы исследований

Полевые опыты заложены в 2020-2022 годах на сортах озимой пшеницы "Наири 68" и озимого ячменя "Ара", на Эчмиадзинском производственно-экспериментальном хозяйстве научного центра Земледелия Армении на типичных бурых орошаемых - луговых почвах. Опыты заложены в 4-х кратной повторности (каждая повторность по 50 м²), схемы опытов приведены в таблицах 2-4, где сохранены принципы единственного различия и сравнения между вариантами. В полевых опытах норма посева пшеницы составила 250 кг/га (около 4,2-4,5 млн зерен), а ячменя- 200 кг/га (4,0-4,5 млн зерен). Фосфорно-калийные удобрения и 40% азотных вносились в почву осенью под вспашку (20-25-ого октября), а 60% азота применялись весной в виде подкормок в 1-ой и 3-й декадах апреля. Посев производили 27-28 октября. Как в производственных посевах, так и в полевых опытах производятся 4 поливы (осенью - непосредственно после посева, во 2-ой декаде апреля, во 2-ой декаде мая и в 1-ой декаде июня, с нормой полива по 900-м³/га. Используется артезианская вода Араратской равнины с глубины 100-150 м, норма орошения - 3600м³/га.

Уборка урожая проводилась в первой декаде июля, с одновременным отбором образцов соломы, корневой и пожнивной массы. Из минеральных удобрений были использованы аммонийная селитра, гранулированный суперфосфат (P₂O₅-19,5%) калийная соль (K₂O-60%), из органических удобрений - полуперепревший навоз КРС (N-0,48; P₂O₅-0,23 и K₂O-0,55%- дозы по азоту) и биогумус (N-1,8-2,0; P₂O₅-0,85-2,0; K₂O-0,51-0,73% по сертификату - дозы по азоту). В апреле проводилась химическая борьба против двудольных сорняков гербицидом гродил макси-0,11л/га и однодольных-1л/га ластиктопом.

Учёт урожая, соломы и корневой массы растений проводился весовым методом. Лабораторные анализы атмосферных осадков и оросительных вод проводились по инструкции [10], а почв и растительных образцов - по общепринятым методам [3,28] в лаборатории агрохимии научного центра земледелия. Механический состав почвы определялся классическим пипеточным методом и оцени-

валась по градации Н.А.Качинского [3], гигроскопическая влага-весовым методом, рН водной вытяжки – потенциометром, гумус - по И.В.Тюрину, общий азот-методом Кьельдаля, подвижные формы азота – по И.В.Тюрину и М.М.Кононовой, а фосфор и калий по методу Мачигина. В воздушно-сухих растительных образцах содержание общего азота, P_2O_5 и K_2O определялись методом мокрого озоления по Гинзбургу, после чего азот определяли методом микрокьельдаля, P_2O_5 – фотоэлектроколориметром, K_2O - пламенным фотометром. Статистическая обработка урожайных данных проводилась методом дисперсионного анализа [13].

Результаты исследований и их обсуждение

Аракатская равнина является самым активным сельскохозяйственным регионом Армении и занимает 8,4% общей территории республики. Сумма активных температур (выше $10^{\circ}C$) за год доходит до 4000-4300 $^{\circ}C$ (средняя $+10,6^{\circ}C$), зимой абсолютно - минимальная температура доходит до (-30), (-35 $^{\circ}C$), количество осадков -200-260 мм, коэффициент влажности по Шашко составляет 0,20-0,25 [2]. Научный центр земледелия расположен почти в центре Аракатской равнины на высоте 853 м над уровнем моря, а его земельные угодия представлены в виде однородной равнины. Из этой террито-

рии для полевых опытов был выбран участок с площадью в 5 га, в центре которого провели один разрез почвы по генетическим горизонтам (табл. 1).

Из таблицы 1 видно, что почва опытного участка довольно мощная (А+В=81 см), а механический состав оценивается как среднесуглинистая (физическая глина в горизонтах А- 35,09; В₂-33,40%) и тяжелосуглинистая (В₁-59,92%). В горизонте С физическая глина оценивается как легкосуглинистая. Реакция почвенной среды щелочная (рН-7,6-8,4), содержание гумуса и общего азота - низкое, что обусловлено интенсивной минерализацией органических веществ при высокой температуре почвы в вегетационный период. Что касается подвижным формам основных питательных веществ, то по соответствующим грациям они имеют среднее содержание. Корни злаковых растений распространяются в слое до 30 см, а отдельные корни углубляются до 1 м глубины. В этих почвах при оптимальном удобрении все возделываемые культуры пышно растут и дают высокий урожай. Чтобы не загромождать статью таблицами экспериментальные данные полевых наблюдений и лабораторных анализов растительных материалов приводятся в средних значениях. Поживные остатки пшеницы и ячменя суммированы к массе соломы.

Таблица 1

Физико-механическая и агрохимическая характеристика почвы опытного участка

Генетические горизонты и глубина, см	Гигроскопическая влага, %	Сумма <0,01 мм частиц (физ.глина), %	рН водной вытяжки	Гумус, %	Общий N, %	Подвижные формы, мг на 100 г почвы		
						N	P_2O_5	K_2O
А 0-30	4,5	35,09	7,9	1,85	0,20	4,5	2,6	36
В ₁ 30-57	3,5	59,92	7,6	1,12	0,08	4,2	2,8	25
В ₂ 57-81	4,4	33,40	8,3	0,78	0,05	3,5	1,9	21
С 81-106	2,3	22,60	8,4	0,45	0,03	1,7	1,6	16

Урожайные показатели зерна и вегетативной массы изученных сортов растений за годы исследования были достаточно стабильными, что в основном обусловлено стабильными климатическими условиями и агротехническими мероприятиями. Однако, необходимо отметить, что в условиях ир-

ригации между культурными растениями и сорняками происходит сильная конкуренция и при ослаблении химической и экологической борьбы против них, потеря урожая зерновых культур может достигнуть до 80%-ов. Целевые агроэкологические мероприятия против сорняков позволили получить стабильные урожаи изученных культур (табл. 2).

Таблица 2

Влияние органо- минеральных удобрений на урожай, вегетативную массу и качественные показатели озимой пшеницы и ячменя(среднее за 2020-2022гг.)

Культура	Варианты опытов	Урожай зерна, т/га	Вес 1000 зерен, г.	Натуральный вес, г/л	Сырой протеин по общему азоту, %	Клейковина, %	Стекловидность, %	Солома, т/га	Корневая масса, т/га
Пшеница	1.Без удобрений (контроль)	4,95	51,9	739,8	12,5	25,0	68,8	9,58	1,80
	2.N ₁₂₀ P ₈₀ K ₉₀ - кг/га	6,79	59,4	775,1	15,1	33,2	74,9	13,31	2,25
	3. N ₁₂₀ P ₈₀	6,33	55,2	736,6	13,5	30,4	70,3	12,46	1,95
	4. N ₁₂₀ K ₉₀	6,59	56,3	752,3	14,3	31,8	72,1	12,68	2,11
	5.Биогумус -6 т/га	6,42	61,4	763,1	14,5	34,3	74,0	12,41	2,11
	6. Навоз -25 т/га	6,30	59,8	758,4	13,9	30,5	70,4	12,23	1,88
	Sx,% HCP ₀₅ , т	1,24 0,243	-	-	-	-	-	-	-
Ячмень	1.Без удобрений (контроль)	4,57	42,0	704,6	11,4	-	-	6,86	1,63
	2.N ₁₂₀ P ₈₀ K ₉₀ -кг/га	6,51	48,2	767,2	12,5	-	-	9,67	2,36
	3. N ₁₂₀ P ₈₀	6,22	45,3	743,0	11,8	-	-	9,18	1,90
	4. N ₁₂₀ K ₉₀	6,30	44,5	752,8	12,3	-	-	9,42	2,21
	5.Биогумус -6 т/га	6,49	45,5	765,0	12,7	-	-	9,48	2,17
	6. Навоз -25 т/га	6,31	44,2	752,4	12,4	-	-	9,23	1,85
	Sx,% HCP ₀₅ , т	0,87 0,167							

Из таблицы 2 видно, что урожай зерна пшеницы в варианте контроль в среднем за 3 года составил 4,95; солома -9,58; а корневая масса- 1,80 т/га. В удобренных вариантах эти данные колеблются соответственно в пределах 6,30-6,79; 12,23-13,31 и 1,88-2,25 т/га, причём урожай пшеницы и ячменя во всех удобренных вариантах был достоверным по сравнению с контролем

(HCP₀₅ для пшеницы = 0,243т/га, для ячменя - 0,167т/га). По качественным показателям зерна пшеницы в варианте N₁₂₀P₈₀K₉₀ сырой протеин был наивысшим -15,1; а при внесении биогумуса-14,5%. Вес 1000 зерен у пшеницы по вариантам опыта варьировали в пределах от 51,9 (контроль) до 59,4 г (N₁₂₀P₈₀K₉₀). Что касается ячменя, то такая же динамика имеет место и здесь. Урожай зерна по вариантам опыта колеблется в пределах от 4,57 (контроль) до 6,51 т/га (N₁₂₀P₈₀K₉₀), вес 1000 зерен - от 42,0 до 48,2г, натуральный вес - от 704,6 до 767,2 г/л. Сырой протеин в варианте контроль составил 11,4%, а в удобренных вариантах 11,8-12,5%. У ячменя также биогумус оказался вторым по эффективности после N₁₂₀P₈₀K₉₀.

Вынос азота и зольных элементов из почвы урожаем и вегетативной массой возделываемых культур считается основной статьей расхода в балансе питательных веществ. Для расчёта этих производительных потерь необходимо иметь данные о содержании питательных элементов в отдельных частях биомассы растений (табл. 3). Из таблицы 3

видно, что наибольшая концентрация азота и фосфора имеет место в зерне пшеницы и ячменя, а наибольший K₂O накапливается в соломе. В зерне пшеницы концентрация азота по вариантам опыта варьирует в пределах от 2,00 (контроль) до 2,42% (N₁₂₀P₈₀K₉₀), P₂O₅-0,78-0,86 и K₂O-0,68-0,74%. В зерне ячменя эти данные составляют соответственно 1,82-2,03; 0,76-0,83 и 0,72-0,75%. В соломе пшеницы содержание общего азота колеблется в пределах 0,58-0,64; P₂O₅-0,22-0,24 и K₂O-1,05-1,14%, а в корнях соответственно -1,45-1,50; 0,31-0,35 и 0,41-0,48%. Аналогичные данные в соломе и корнях ячменя практически не отличаются от данных пшеницы.

На основании биомассы изученных растений (табл. 2) и содержания азота, фосфора и калия в зерне, соломе и корнях пшеницы и ячменя (табл. 3) рассчитан биологический вынос этих элементов (табл. 4). Из таблицы 4 видно, что вынос азота зерном изученных культур значительно превосходит количество K₂O, а вынос калия соломой больше азота. Вынос фосфора зерном почти в 2 раза превосходит вынос этого элемента соломой. Вынос питательных элементов корнями пшеницы и ячменя значительно меньше, чем зерном и соломой, и это количество после уборки урожая остаётся в почве, входя в резерв NPK почвы.

В контрольном варианте пшеницы и ячменя биологический вынос азота составил соответственно 180,7 и 146,4;P₂O₅-65,3 и54,5;K₂O-141,7-113,5кг/га.

Таблица 3

Влияние органо-минеральных удобрений на содержание азота, фосфора и калия в органах пшеницы и ячменя (среднее за 2020-2021 гг.), % на воздушно сухой вес

Культура	Варианты опытов	Зерно			Солома			Корни		
		Общ. N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Общ. N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Общ. N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Пшеница	1. Без удобрений (контроль)	2,00	0,78	0,68	0,58	0,22	1,05	1,45	0,31	0,41
	2. N ₁₂₀ P ₈₀ K ₉₀ -кг/га	2,42	0,84	0,71	0,62	0,24	1,12	1,48	0,35	0,48
	3. N ₁₂₀ P ₈₀	2,16	0,83	0,70	0,64	0,24	1,08	1,48	0,33	0,42
	4. N ₁₂₀ K ₉₀	2,29	0,86	0,74	0,63	0,22	1,14	1,50	0,34	0,44
	5. Биогумус -6 т/га	2,32	0,81	0,69	0,63	0,23	1,10	1,46	0,32	0,46
	6. Навоз -25 т/га	2,22	0,82	0,69	0,64	0,22	1,11	1,47	0,34	0,45
Ячмень	1. Без удобрений (контроль)	1,82	0,76	0,72	0,57	0,21	1,07	1,48	0,33	0,44
	2. N ₁₂₀ P ₈₀ K ₉₀ -кг/га	2,00	0,83	0,74	0,66	0,23	1,15	1,52	0,36	0,49
	3. N ₁₂₀ P ₈₀	1,89	0,83	0,72	0,65	0,24	1,12	1,51	0,34	0,45
	4. N ₁₂₀ K ₉₀	1,97	0,81	0,75	0,67	0,21	1,13	1,53	0,33	0,48
	5. Биогумус -6 т/га	2,03	0,80	0,73	0,66	0,25	1,14	1,49	0,35	0,50
	6. Навоз -25 т/га	1,98	0,82	0,73	0,67	0,23	1,14	1,50	0,34	0,49

В удобренных вариантах пшеницы биологический вынос варьировал в пределах от 245,3 (N₁₂₀P₈₀) до 280,1 (N₁₈₀P₈₀K₉₀), P₂O₅-85,0 (навоз) -96,0 (N₁₂₀P₈₀K₉₀), K₂O-187,1 (N₁₂₀P₈₀)-208,8 кг/га (N₁₂₀P₈₀K₉₀). Такая же закономерность (но чуть низкими данными) повторяется у ячменя. Необходимо отметить, что биологический вынос азота и калия изученных культур почти в 2 раза превосходит примененные дозы удобрений, а доза фосфора едва уравнивается.

Проведенные исследования показывают, что вынос НРК с одной тонны зерна и соответствующего количества соломы у пшеницы колеблется от 28,4 до 37; P₂O₅-5,2-13,0; K₂O-13,6-29 кг/га, у ячменя соответственно -29, 5-11, 18,5-20 кг/га [15,27]. При урожае томата в 50-75 т/га вынос азота составляет 110-178, P₂O₅-61-93, K₂O-166-289 кг/га, а при урожайности сладкого перца в 23-32 т/га соответственно 55-76, 38-49 и 77-96 кг/га. При урожайности абрикоса в 7,8 т/га и яблони – 9,5 т/га на плантациях с производственным травостоем вынос

азота составляет соответственно 135 и 117, P₂O₅-32 и 29, K₂O-239 и 171 кг/га [4,5].

В балансовых расчетах питательных веществ важное место занимают непродуцируемые их потери. Потери азота почвы и удобрений происходят в результате закрепления в почве, улетучивания в газообразной форме, эрозии и вымывания. Потери фосфора и калия происходят преимущественно от закрепления, эрозии и вымывания. Эффективность органо-минеральных удобрений во многом обусловлена подвижностью и степенью усвояемости питательных веществ растениями. Однако, скорость передвижения элементов в почве определяет и интенсивность их потерь из почвы.

Принято считать, что в круговорот веществ из внесенных минеральных удобрений в первый год обычно включается и потребляется собранным урожаем 40-55% азота, 10-20% фосфора и 50-60% калия. Часть неиспользованного азота закрепляется в почве (20-30%), а также поглощается микроорганизмами и глинистыми минералами почвы [8,9,37].

Таблица 4
Биологической вынос основных элементов питания озимой пшеницей и ячменя в зависимости от применения органо-минеральных удобрений кг/ га

Культура	Варианты опытов	Зерном			Соломой			Корневой массой			Биологический вынос		
		Общ. N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Общ. N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Общ. N	P ₂ O ₅	K ₂ O	Общ. N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Пшеница	1. Без удобрений (контроль)	99,0	38,6	33,7	55,6	21,1	100,6	26,1	5,6	7,4	180,7	65,3	141,7
	2. N ₁₂₀ P ₈₀ K ₉₀ -кг/га	164,3	57,0	48,9	82,5	31,1	149,1	33,3	7,9	10,8	280,1	96,0	208,8
	3. N ₁₂₀ P ₈₀	136,7	52,5	44,3	79,7	29,9	134,6	28,9	6,4	8,2	245,3	88,8	187,1
	4. N ₁₂₀ K ₉₀	150,9	56,7	48,8	79,9	27,9	144,6	31,6	6,8	9,7	262,4	91,4	203,1
	5. Биогумус -6 т/га	148,9	52,0	44,3	78,2	28,5	136,5	30,8	6,8	9,7	257,9	87,3	190,5
	6. Навоз -25 т/га	139,9	51,7	43,5	78,3	26,9	135,8	27,6	6,4	8,5	245,8	85,0	187,8
Ячмень	1. Без удобрений (контроль)	83,2	34,7	32,9	39,1	14,4	73,4	24,1	5,4	7,2	146,4	54,5	113,5
	2. N ₁₂₀ P ₈₀ K ₉₀ -кг/га	130,2	54,0	48,2	63,8	22,2	111,2	35,9	8,5	11,6	229,9	84,7	171,0
	3. N ₁₂₀ P ₈₀	117,5	51,6	44,8	59,7	22,0	102,8	28,7	6,5	8,6	205,9	80,1	156,2
	4. N ₁₂₀ K ₉₀	124,1	51,0	47,3	63,1	19,8	106,4	33,8	7,3	10,6	221,0	78,1	164,3
	5. Биогумус -6 т/га	131,7	51,9	47,4	62,6	24,9	108,1	32,3	7,6	10,8	226,6	84,4	166,3
	6. Навоз -25 т/га	124,9	51,7	46,1	61,8	21,2	105,2	27,8	7,3	9,1	214,5	79,2	160,4

Газообразные потери азота (в основном N_2O и NO_2) из удобрений достигают 20-30 % от содержания в удобрениях, причём эти потери возрастают при увеличении доз минеральных и органических удобрений, особенно при их поверхностном внесении, при высокой влажности и температуры почвы и других факторов. В среднем по всем культурам и формам удобрений азот используется растениями на 40 %, закрепляется в почве 32%, газообразные потери составляют 27%. В почве, не занятой растительностью газообразные потери составили 58% [16, 21, 22, 23, 41, 43].

Значительное количество азота почвы и удобрений вымывается за пределы активной ризосферы растений. Интенсивность вымывания зависит от типа почвы, системы её содержания, орошения, атмосферных осадков, доз удобрений и сроков их внесения, от занятой культуры и т.д. По средним данным вымывание азота с учётом отмеченных условий варьирует от 0 до 45кг/га [32, 38, 40, 42].

По интенсивности и количеству вымывания первое место занимает азот в виде NO_3^- и особенно из пахотного слоя, второе место - калий. В среднем, за пределы метрового слоя почвы оросительными водами и атмосферными осадками за год теряется до 40 кг/га азота, 2,5 кг/га P_2O_5 и до 30 кг/га K_2O [14, 18]. По некоторым данным фосфор удобрений практически не вымывается, даже при очень обильном внесении и сильном промывном режиме [44, 45]. Однако, потери питательных элементов эрозией или поверхностными и подземными стоками в зависимости от крутизны склона и объёма воды варьирует в широких пределах: азот-11-62, P_2O_5 -1-36, K_2O -14-314 кг/га [31,33].

Поступление питательных веществ и других соединений с атмосферными осадками зависит не только от суммы осадков, но и от характера промышленности в данном регионе. На западной лесостепи Украины в среднем за год выпадает (в кг/га) 53 NO_3^- , 12,7 NH_4^+ , 1,4 P_2O_5 , 9,4 K_2O и 57,3 органического вещества [19]. В учебном центре ТСХА "Михайловское" за 1987-1988гг. выпавших осадках количество NO_3^- также преобладало над количеством NH_4^+ [34]. Напротив, в условиях Донбасса с

осадками за год выпадает N-23,3; K-21,9; P-0,05 кг/га, причём из общего количества азота 84% приходилось на аммиачную форму[30].

Глубокие исследования по химическому составу атмосферных осадков, выпадающих на территории Армении, и некоторых источников оросительных вод проводились в институте Агрохимических проблем и Гидропоники АН Армении в 1960-80-ые годы. Показатели химического состава атмосферных осадков варьируют в весьма широких пределах, а основные питательные элементы за год составляют: N (в виде NO_3^- , NH_4^+ , NO_2^-) от 1,04 до 17,77; P_2O_5 -0,25; K_2O -3,95 - 58,17 кг/га, а с оросительными водами: азот-1,7-6,2; P_2O_5 -1-7,5 и K_2O -50,2-152,0 кг/га [6, 11, 12, 17].

При расчёте баланса азота определённое значение имеет также учёт его поступления за счёт свободноживущих азотфиксаторов. Д.Н. Прянишников (1945) при разработке перспективного баланса в земледелии СССР считал, что дефицит азота в 13-14 кг/га компенсируется за счет несимбиотической азотфиксации и атмосферных осадков [29]. По другим данным в течение лета в пахотном слое почвы за счет аэробных бактерий *Azotobacter* и анаэробных *-Clostridium* аккумулируется 5-10 кг/га азот [26].

В наших исследованиях хозяйственный баланс рассчитан по вариантам опытов (табл.5). В расходных статьях использованы: биологический вынос элементов пшеницей и ячменем, потери элементов питания эрозией (в основном ирригационной), что для зерновых культур Араратской равнины составляет: N-3,5; P_2O_5 -7,1 и K_2O -10,6 кг/га и вымыванием (N-3,1; P_2O_5 -нет, K_2O -6,2 кг/га), газообразные потери азота от внесенных доз азотных удобрений - 20%. В приходных статьях использованы: поступление с удобрениями, с оросительными водами (N-2,34; P_2O_5 -1,33; K_2O -27,0 кг/га), с атмосферными осадками (N-3,60; P_2O_5 -нет, K_2O -7,0 кг/га) и азот несимбиотической азотфиксации. В зоне бурых, каштановых и коричневых почв, а также карбонатных черноземов Армении поступление азота свободноживущими азотофиксаторами принято в количестве 5,2 кг/га за год [6].

Таблица 5

Хозяйственный баланс основных элементов питания на посевах озимой пшеницы и ячменя в Араратской равнине Армении

Культура	Номера вариантов	Всего потерь - в том числе: биологический вынос, вымывание, эрозия, газообразные потери азота удобрений, кг/га			Всего поступлений- в том числе: удобрения, оросительные воды, атмосферные осадки, несимб. фиксация азота, кг/га			Баланс+,-, кг/га Интенсивность баланса, %		
		N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O	N	P ₂ O ₅	K ₂ O
Пшеница	1	187,4	72,4	158,5	11,1	1,3	34,0	<u>-176,3</u> 5,9	<u>-71,1</u> 1,8	<u>-124,5</u> 21,5
	2	310,8	103,1	225,6	131,1	81,3	124,0	<u>-179,7</u> 42,2	<u>-21,8</u> 78,9	<u>-101,6</u> 55,0
	3	276,0	95,9	203,9	131,1	81,3	34,0	<u>-144,9</u> 47,5	<u>-14,6</u> 84,8	<u>-169,9</u> 16,7
	4	293,1	98,5	219,9	131,1	1,3	124,0	<u>-162,0</u> 44,7	<u>-97,2</u> 1,3	<u>-95,9</u> 56,4
	5	264,6	94,4	207,3	119,1	85,3	77,8	<u>-145,5</u> 45,0	<u>-9,1</u> 90,4	<u>-129,5</u> 37,5
	6	252,5	92,1	204,6	131,1	58,8	171,5	<u>-121,4</u> 51,9	<u>-33,3</u> 63,8	<u>-33,1</u> 83,8
Ячмень	1	153,1	61,6	130,3	11,1	1,3	34,0	<u>-142,0</u> 7,3	<u>-60,3</u> 2,1	<u>-96,3</u> 26,1
	2	260,6	91,8	187,8	131,1	81,3	124,0	<u>-129,5</u> 50,3	<u>-10,5</u> 88,6	<u>-63,8</u> 66,0
	3	236,6	87,2	173,0	131,1	81,3	34,0	<u>-105,5</u> 55,4	<u>-5,9</u> 93,2	<u>-139,0</u> 19,7
	4	251,7	85,2	181,1	131,1	1,3	124,0	<u>-120,6</u> 52,1	<u>-83,9</u> 1,5	<u>-57,1</u> 68,5
	5	233,3	91,5	183,1	119,1	85,3	77,8	<u>-114,2</u> 51,1	<u>-6,2</u> 93,2	<u>-105,3</u> 12,5
	6	221,2	86,3	177,2	131,1	58,8	171,5	<u>-90,1</u> 53,3	<u>-27,5</u> 68,1	<u>-5,7</u> 96,8

Из данных таблицы 5 видно, что хозяйственный баланс азота, фосфора и калия во всех вариантах пшеницы и ячменя - отрицательный. Дефицит азота в контрольном варианте у пшеницы составляет (-176,3), P₂O₅(-71,1) и K₂O (-124,5) кг/га, где интенсивность баланса чрезвычайно низкая и составляет -5,9; 1,8 и 21,5%. В удобренных же вариантах дефицит азота колеблется в пределах от 121,4 (навоз) до 179,7 (N₁₂₀P₈₀K₉₀), P₂O₅-9,1-97,2; K₂O-33,1-169,9кг/га. Аналогичная картина наблюдается и в опыте с ячменем.

Во всех удобренных вариантах обеих культур интенсивность баланса питательных элементов ниже 100%, что и доказывает об их дефиците на посевах зерновых культур.

Степень дефицита и интенсивность баланса калия в варианте N₁₂₀P₈₀ и фосфора в варианте N₁₂₀P₉₀ почти приравняются к контрольным вариантам, а в вариантах с внесением фосфора интенсивность баланса составляет 64-93%. Необходимо также отметить, что часть питательных элементов, которая выносятся с корневой системой пшеницы и ячменя (азот -24,1-33,8; P₂O₅-5,4-8,5 и K₂O -7,2-10,8 кг/га), остаётся в почве, что в дальнейшем минерализуется и усваивается растениями, однако эти количества не могут смягчить их дефицит. Из данных таблицы 5 видно также, что примененные дозы азота и калия

почти в 2 и более раза меньше, чем потери, а внесённая доза фосфора остается в дефиците на 15-20%-ов.

Выводы

1. На посевах пшеницы в составе баланса питательных веществ биологический вынос азота по вариантам опыта колеблется от 90,1-96,4; P₂O₅-90,2-93,1; K₂O-89,4-92,6% в объёме общих потерь, по ячменю соответственно - 88,2-95,6; 88,5-92,3 и 87,1-91,1%

2. Потери азота ирригационной эрозией и вымыванием из бурых почв данного региона небольшие и составляет 6,7; P₂O₅-7,1 и K₂O-16,8 кг/га за год. Поступление же атмосферными осадками, оросительными водами и несимбиотической фиксацией азота составляют соответственно-11,1; 1,33 и 34 кг/га, что также не существенны и не постоянны.

3. Примененные дозы азота и калия в органоминеральных удобрениях в два и более раза меньше по сравнению с биологическим выносом, а по фосфору особенно сильный дефицит образуется в вариантах без внесения этого элемента. Из-за несбалансированности прихода и расхода питательных элементов на зерновых посевах продолжается процесс дегумификации почвы и сокращение урожайности, особенно в фермерских хозяйствах.

Список литературы

1. Авакян Н.О. Баланс питательных веществ в земледелии Армянской ССР//Биолог. журнал Армении.1980. 33(6). С.574-582.
2. Мкртчян Р.С., Мелконян Д.А., Бадалян В.А., Агроклиматические ресурсы Армении. Ереван: 2011.С.41-49.
3. Александрова Л.Н. и Найденова О.А. Лабораторно-практические занятия по почвоведению. Л.:1976. 280с.
4. Арутюнян С.С., Григорян А.М. Производственный вынос питательных элементов в плодовых насаждениях Котайского марза республики Армения // Известия ГАУА. Ереван. 2005 №6. С.8-11.
5. Арутюнян С.С., Микаелян Р.А. Биологический вынос основных элементов питания томатом и перцем на фоне органо-минеральных удобрений и микробиологических концентратов // Биолог. журнал Армении.2021.73(3). С.18-26.
6. Бабаян Г.Б. Баланс азота, фосфора и калия в земледелии Армянской ССР. Ереван. 1980. 192 с.
7. Бабаян Г.Б. Баланс питательных веществ в земледелии Армянской ССР// Биолог. журнал Армении.1985.38(5).С.415-422.
8. Бобрицкая М.А. Водная миграция азота и других элементов в профиле дерново-подзолистой почвы как расходная статья при балансовых расчетах. Роль азота в земледелии дерново-подзолистых почв. М.:1974.С.146-186.
9. Бобрицкая М.А. Вымывание питательных элементов из пахотных почв и приемы его регулирования. Пушино.1975. С.29-31.
10. Гаспарян О.Б. Химический анализ оросительных вод// Агрохимическая характеристика атмосферных осадков и оросительных вод. Ереван. 1970.С.61-81.
11. Давтян Г.С., Варданян Т.Т. Поступление веществ с осадками на территории Армянской ССР//Сообщ. АН Арм ССР. Ин-т Агрохимических проблем и Гидропоники. Ереван.1970. № 9. С.48-51.
12. Давтян Г.С., Варданян Т.Т., Мелконян Н.Р. Химический состав и ирригационные свойства оросительных вод Араратской равнины//Сообщ. АН Арм. ССР. Ин-т Агрохимических проблем и гидропоники. Ереван.1981. № 22. С.3-8.
13. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.1985.352с.
14. Зубенко В.Ф., Майстер А.А. Вымывание питательных веществ из почвы и удобрений //Повыш.Плодородия почв Нечернозем. зоны УССР. Киев,1983. С.77-82.
15. Колингс Г.Х. Промышленные удобрения, их производство и применение. М. 1960. 684с.
16. Кореньков Д.А. агрохимия азотных удобрений. М.: 1976. 222с.
17. Кочарян К.А. О некоторых статьях баланса питательных веществ в земледелии предгорной зоны Араратской равнины //Биолог. журнал Армении. 1985. 38(3). С.185-191.
18. Кривоносова Г.М., Корниенко Н.П., Басевич Т.В. Миграция и потери питательных веществ при орошении каштаново-луговой почвы// Агрохимия. 1982. №8, С.64-67.
19. Кривоносова Г.М., Янова Г.Н., Вервейко Е.И. Состав атмосферных осадков и поступление с ними химических соединений в почве западной лесостепи УССР// Агрохимия. 1990. №5, С.130-134.
20. Кудеяров В.Н. Баланс азота, фосфора и калия в земледелии России// Агрохимия. 2018. №10, С.3-11.
21. Кудеяров В.Н. Эмиссионный фактор закиси азота при применении азотных удобрений в земледелии России//Агрохимия.2021.№11, С.3-15.
22. Макаров Б.Н. Газовой режим почвы.М.:1988.105с.
23. Макаров Б.Н. Газообразные потери азота почвы и удобрений и приемы их снижения // Агрохимия. 1994. №1, С.101-114.
24. Минеев В.Г. Экологические функции агрохимии в современном земледелии // Агрохимия. 2000. №5, С.5-13.
25. Минеев В.Г., Бычкова Л.А. Состояние и перспективы применения минеральных удобрений в мировом и отечественном земледелии // Агрохимия. 2003. №8, С.5-12.
26. Орлова А.Н., Литвак Ш.И. От азота до урожая. М.: 1983. 160с.
27. Петербургский А.В. Круговорот и баланс питательных веществ в земледелии.М.:1979.168с.
28. Практикум по агрохимии под ред Б.А.Ягодина.М.:1987.512с.
29. Прянищников Д.Н. Азот в жизни растений и в земледелии СССР.М.:1945.198с.
30. Савицкий И.Л. Поступление в почву некоторых питательных веществ с атмосферными осадками в условиях Донбасса // Агрохимия. 1987. №2, С.75-78.
31. Сальников М.И. Потери питательных веществ со смывой почвой ЦЧЗ// Почвозащитная обработка и рациональное применение удобрений. 1989. С. 27-30.
32. Смирнов П.М., Кидин В.В., Ионова О.Н. Баланс азота удобрений под различными культурами и его потери в результате вымывания // Агрохимия. 1981. №10, С.3-10.
33. Терещенко К.П., Козловский Б.И. Вынос питательных веществ подземными и поверхностным стоками на мелиорируемых землях Предкарпатья // Тез. Докл .4-ого межвед. совещания по мелиор. гидргеолог. инж. геол. и мелиор. почвовед. М.:1980.С.217-221.
34. Шатилов И.С., Замираев А.Г., Чаповская Г.В., Хаметова Ш.Б. Химический состав атмосферных осадков//Вестник с.-х науки.1990. №5. С.40-42.
35. Шафран С.А. Баланс азота в земледелии России и его регулирование в современных условиях //Агрохимия. 2020. №6, С.14-21.
36. Юркин С.Н. Биологический баланс в севообороте и земледелии СССР // Бюлетин ВИА,1974,№20.С.115-122.

37. Юркин С.Н. Баланс азота, фосфора и калия в условиях интенсификации земледелия. М.: 1975.С.3-95.
38. Foster S.S.D., Cripps A.C., Smith L.A. Nitrate leaching to groundwater. Phil.Trans Roy Soc.1982. no 1082.P.16-25.
39. Johnton J.F. W., Cameron C.A. Elements of agricultural chemistry and geology. Blackwood. 1877.P.237.
40. Koepf H.H. Nitrate leaching. Bio -loyn. 1980. No.133.P.16-25.
41. Nommik H.A. Assessment of volatilization loss of ammonia from surface-applied urea on forest soil by ¹⁵N recovery. Plant and Soil.1973, vol. 38. no. 3 P.583-603.
42. Ralph W. Nitrogen loses from irrigated crops. Rural Res. 1981.no.112.P.11-13.
43. Sahrawat K.L. Ammonia volatilization losses in some tropical flooded rice soils under field conditions. II riso. 1980.vol.25.no1.P.21-27.
44. Shinde P.H., Shingte A.K. Study on leaching losses of nitrogen and phosphorus from the NP compound and mixed fertilizers in soil. Agr.Univ.1976.vol. no.2-6. P.62-65.
45. Weaver D.M., Ritchie G.S.P., Anderson G.C. Phosphorus leaching in sandy soils. II laboratory studies of the long- term, effects of the phosphorus source. Austr. J Soil Res,1988, vol.26. no1. P.191-200.